

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

International
Standard
Serial
Number
International
centre

OLIV TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA VIRTUAL MODELLASHTIRISH VOSITASIDA ARXITEKTURAVIY LOYIHALASHNI O'RGATISHNING METODIKASI

Abdullaev A'zamjon Komolxanovich¹

¹PhD, Namangan davlat texnika universiteti

Maqolada arxitekturaviy loyihalash fanini o'qitishda o'quvchilarning arxitekturaviy loyihalash ko'nikmalarini kompyuter texnologiyalari va kompyuter grafikasi yordamida intensiv rivojlantirish vositalari va usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: arxitekturaviy loyihalash, fazoviy tasavvur, virtual modellar, videodars, kompyuter grafikasi.

В статье представлены инструменты и методы интенсивного развития навыков архитектурного проектирования у студентов с использованием компьютерных технологий и компьютерной графики в процессе обучения архитектурному проектированию.

Ключевые слова: архитектурное проектирование, пространственная визуализация, виртуальные модели, видеоуроки, компьютерная графика.

The article presents tools and methods for intensively developing students' architectural design skills using computer technologies and computer graphics in teaching architectural design.

Keywords: architectural design, spatial visualization, virtual models, video lessons, computer graphics.

Dunyoning rivojlangan davlatlari ta'lim muassasa(Oliy, OLIY, o'rta maktab)larida o'quvchi-talabalarining masofadan mustaqil ta'lim olish motivatsiyasini shakllantirish, grafik tasavvuri, arxitekturaviy-loyihalash tasavvuri va grafik tafakkuri, kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning multimediali, virtual ta'lim texnologiyalari, virtual modellashtirish usullari joriy qilish bilan bog'liq qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, - o'quvchi-talabalarining grafik tasavvuri, arxitekturaviy grafik topshiriq-loyihalar, bino-inshaotlarining loyihalash chizmalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning multimediali, virtual ta'lim bilan bog'liq imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bo'lajak arxitektorlar raqobatbardosh kadrlar arxitekturaviy bilim, ko'nikma va savodxonlik ta'minlashning muhim omili sifatida multimediali-virtual ta'lim olish raqamli uslubiy ta'minotni takomillashtirish, arxitekturaviy tasavvurni rivojlantirishda – o'quvchi-talabalar virtual raqamli ta'minotlarning o'zni va samaradorligini oshirish, grafik bilim asosida o'quvchi- talabalar arxitekturaviy tasavvurni rivojlantirish jarayonida virtual modellashtirishga qo'yilgan talablarni asoslash muhim dolzarblik kasb etadi.

Mutaxassis kadrlar kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga doir ilmiy tadqiqotlar va elektron ta'lim resurslari, axborot- kommunikatsiya

texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-uslubiy asoslari hamda ularni ta'lim jarayoniga tadbiq etish masalalari mamlakatimiz olimlari R.H.Djuraev, U.I.Inoyatov, Z.K.Ismailova, N.A.Muslimov, Q.T.Olimov, A.R.Xodjaboev, SH.S.SHaripov, SH.E.Qurbonov, A.Abduqodirov, U.SH.Begimqulov, A.Haitov, F.M.Zakirova, M.Aripov, J.A.Hamidov, O.X.Turakulov, N.I.Taylaqov va boshqalarning ishlarida o'z aksini topgan. Respublikamizda grafik ta'limning o'quv metodik jihatdan takomillashtirish, talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirish, grafik loyihalash, o'qitish metodikasi masalalari R.Xorunov, I.Raxmonov, A.Xolmirzaev, SH.Murodov, D.Kuchkarova, E.Ro'ziev, A.Xamrakulov, A.Qahharov, SH.Dilshodbekov va boshqalar tomonidan o'rganilgan. "Arxitekturaviy loyihalash" va arxitektura yo'nalishining muammolari bo'yicha Z.E.Matniyazov, A.O. Hasanov, G.S.Durdieva, T.SH.Mamatmusaev, A.A.Ziyaev, S.M.Mirdavidova, I.I.Tojiev olimlar tadqiqotlar olib borishgan. Loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha E.B. Erskin, N.V. Komov, D.A. Крылов, I.A. Leonov, E.R. Romanov va boshqalar, konstuksiyalashtirish va konstukrtorlik ishlarini loyihalashtirish kompetensiyalarni A.P.Bolozovich, N.A.Brednev, O.A.Orlovsev, M.A. Smirnov, T.M. Цегловlar tomonidan o'rganilgan.

Virtual modellashtirishdan foydalanib "Arxitekturaviy loyihalash" fanini o'qitishda o'quvchi-talabalar mustaqil, kreativ fikrlash

qobiliyatlarini rivojlantirishdagi muammolarni hal etish uchun quyidagilarni belgilab olindi: “Arxitekturaviy loyihalash” fanini o’qitishda o’quvchi-talabalar loyihalash ko’nikmasi, fazoviy tasavvurini, kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun virtual modellashtirishdan foydalanishda quyidagilarga e’tibor qaratilishi kerak;

1-rasm. Virtual modellashtirishdan foydalanish texnologiyasi

Virtual modellashtirish vositasidan ta’lim jarayonida foydalanish dars turi (ma’ruza, amaliyot, mustaqil ta’lim, masofaviy ta’lim)ga bevosita bog’liq bo’lib, virtual modellashtirishdan foydalanishda o’qituvchi an’anaviy dars o’tish

usullar bilan uyg’unlikda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llash mumkin bo’ladi.

Dars turiga qarab fan o’qituvchisi zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda virtual modellashtirish vositasi, raqamli uslubiy ta’minotdan foydalanish vaqtini rejalashtiradi, ya’ni darsning texnologik xaritasini ishlab chiqadi. Pedagog o’qituvchi dars vaqtini to’g’ri taqsimlab olishi darsning samarali bo’lishini ta’minlaydi.

Masalalarni echishdan avval ularning fazoviy echimlarini ko’rsatilishi talabalarning mustaqil fikrlashga va masalaga ijodiy yondashishga yo’naltiradi hamda ularning tushunmagan qismida orqaga qaytib tushungunga qadar ko’rsatish imkoniyatini yaratib beradi. SHuningdek, agarda shu tipli masalalarning interfaolli modellari bo’lsa, talabalar o’z topshiriqlarini interfaol modellarda bajarib ko’radilar. Interfaol modelga topshiriqlarning parametrlari kiritilishi bilan topshiriq echimi ekranda paydo bo’ladi [129, 76-77 b.]. AutoCAD dasturida standart detallar orqali ham talabalar fazoviy tasavvurini shakllantirish mumkin. Bu detallarning yaratilishida kerakli o’lchamlar orqali har xil usulda yasab ko’rish mumkin. Bu imkoniyatni virtual tajriba stendiga qiyoslash mumkin. Bundan tashqari uning parametrlari hamda detallar ustidaxohlagan chatahri rlash amallarini bajarish mumkin [49].

2-rasm. Raqamli uslubiy ta’minotni ta’lim jarayoniga qo’llashning afzalliklari.

Raqamli uslubiy ta'minotdan amaliy mashg'ulotlar jarayonida foydalanish metodikasining qisqacha algoritmi quyidagicha:

- avvalgi o'tilgan mavzuni takrorlash, mustaxkamlash uchun savol- javob orqali amalga oshiriladi hamda raqamli uslubiy ta'minotdan foydalanish va yangi o'tiladigan dars mavzusini e'lon qilish(10 daqiqa);

- o'qituvchi mavzuni qisqacha asosiy joy(ta'rif, qoida, tushuncha)larini raqamli uslubiy taminot yordamida zaruriy loyiha chizmalar, animatsion loyihalar, loyihalarni virtual modellarini namoyish etish (25 daqiqa);

- dars mavzuga tegishli loyihalarning chizmalarining virtual molellashtirish jarayonlarini ko'rsatish (25 daqiqa);

- dars mavzuga tegishli loyiha chizmasini doskada eskizini chizib ko'rsatish (25 daqiqa);

- mavzu yuzasidan mustahkamlash uchun savol va javoblar qilish (5 daqiqa);

O'quvchi-talabalar mustaqil ta'lim jarayonida raqamli uslubiy ta'minotdan

foydalanishi natijasida amaliy mashg'ulotlar bo'yicha zaruriy ma'lumotlar bo'yicha qisqa va aniq ma'lumotlarga ega bo'lishi hamda dars mavzuga oid loyihalar chizmalarni animatsion, virtual ko'rinishda ko'rishi orqali intensiv o'rganishiga olib keladi. Bundan tashqari loyihalash jarayonlariga oid ma'lumotlarni olishi, asosiy standartlar, chizish usullari, tasvirlash metodlari to'g'risidagi bilim ko'nikmalarga ega bo'ladi. Loyihalashga oid topshiriqlarni varianti, ijodiy ishlar turi, loyihalash komponentlarini ko'rishi mumkin. O'quvchi-talaba loyihalash topshirig'ini bajarilishi ketma-ketligi va zaruriy ko'nikmalarni takror mustaxkamlash imkoniyatlariga ega bo'ladi.

Ta'limning barcha turlari va shakllarida raqamli uslubiy ta'minotdan foydalanish natijasida fan bo'yicha ko'rgazmalilikni to'liq ta'minlash imkonini beradi. Provardida, o'quvchi-talabalarining bilimlarni boyitish, sinab ko'rish, shakllantirishga asos bo'ladi.

No	Dars qismlari	Vaqt 80 daqiqa	O'qituvchi faoliyati	O'quvchi-talaba faoliyati
1.	Tashkiliy qism	10	Savol-javob tarzida avvalgi o'tilgan dars mavzuni takrorlash orqali yanada bilimlarni mustahkamlash va zaruriy ma'lumotlar uchun raqamli uslubiy ta'minotdan foydalanadi va yangi dars mavzuni e'lon qilinadi	Faollashgan dars mashg'ulotida Savollarga javob berishi, interaktiv munozaralarda qatnashadi.
2.	o'qituvchi mavzuni qisqacha asosiy joy(ta'rif, qoida, tushuncha)larini raqamli uslubiy taminot yordamida zaruriy loyiha chizmalar,	25	Raqamli uslubiy ta'minot yordamida mavzuga tegishli loyiha chizmalarini animatsion, virtual modellari hamda multimediali texnologiyalari yordamida qayta	O'quvchi-talabalar Taqdim etilayotgan ma'lumotlarni daftar-lariga yozadi va chizma loyihalarni eskizini qog'ozga chizib oladi
	animatsion loyihalar, loyihalarni virtual modellarini namoyish etish		ishlagan loyihalarni namoyish etiladi	
3.	Dars mavzuga tegishli loyihalarning chizmalarining virtual molellashtirish jarayonlarini ko'rsatish	25	Arxitekturaviy loyihalarning virtual modellarini ko'rsatiladi	O'quvchi-talabalar taqdim etilayotgan loyihalarni kuzatishi, tahlil qilishi va shu orqali loyiha xaqida tavguraga ega bo'ladi

4.	Dars mavzuga tegishli loyiha chizmasini doskada eskizini chizib ko'rsatish	25	Doskada ananaviy yoki interaktiv doskada chizib ko'rsatiladi.	CHizib ko'rsatilgan namu-naviy loyiha chizmalarini qog'ozga chizib oladi.
5.	Yakuniy qism. mavzu yuzasidan mustahkamlash uchun savol va javoblar qilish	5	Mustahkamlash uchun savol va javoblar qilinadi.	Dars mashg'uloti davomidagi olingan bilimlarni mustahkamlaydi va faol ishtirok etadi

"Arxitekturaviy loyihalash" fanidan yaratilgan raqamli uslubiy ta'minot tarkibida: loyihalash chizma topshiriqlar to'plami, videoqo'llanma, test, virtual modellar

3-rasm. Arxitekturaviy loyihalash fanidan raqamli uslubiy ta'minot tuzilishi.

Xulosa Mavjud muammolarni o'rganish bosqichida talabalarning darslarini kuzatish, talabalarning bajargan loyihalarini tekshirish, taxlil qilish va professor-o'qituvchilar bilan suhbatlar, anketa so'rovlari o'tkazilishi natijalarining tahlili o'qitishda raqamli uslubiy ta'minotlardan foydalanish boshqa turdagi dars o'tish metodlaridan foydaliroq ekanligini aniqlandi.

Muammolar echimini izlash bosqichida o'quv jarayonida raqamli uslubiy ta'minoti asosida olib borildi. Talabalar bilan o'tkazilgan suhbatlar, anketa so'rovlari arxitekturaviy loyihalash darslarida raqamli uslubiy ta'minotdan foydalanish talabalarda fanga bo'lgan qiziqish va o'zlashtirish ko'rsatkichlari oshganligini hamda talabalarda loyihaviy fikrlash, ko'nikmalar rivojlanganligini ko'rsatdi

.Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847 sonli farmoni.
2. Kakhharov A.A. Method of development of emergency descriptions of students in training scientific geometry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 Special Issue: Education in Uzbekistan ISSN 2056-585. 68-74 p.
3. Kakhharov A.A. Method of development of emergency descriptions of students in training scientific geometry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 Special Issue: Education in Uzbekistan ISSN 2056-585. 68-74 p. Kakhharov A.A. Method of development of emergency descriptions of students in training scientific geometry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 Special Issue: Education in Uzbekistan ISSN 2056-585. 68-74 p.
4. Kahharov A.A Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of “descriptive geometry and engineering graphics” with the help of modern computer graphics. International congress on modern education and integration. Vol.5SpecialIssue. <http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1178>
5. Kahharov A. A., qizi Rahimova G. E. Intensive Methods of Developing Students' Graphic Competencies in the Training of Competitive Personnel
6. //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 7. – S. 38-44.
7. Khamrakulov A. Organization of effective use of the AutoCAD feature in teaching descriptive geometry //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – S. 2644-2648.
8. Kaxxarov A., Djuraeva D. ZNACHENIE XIMII V PODGOTOVKE KADROV
9. V OBLASTI SELSKOGO XOZYAYSTVA //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – S. 88-91.
10. Tursunov S. S. EFFECTIVE USE OF DECORATIVE LIGHTING IN A MODERN URBAN ENVIRONMENT.
11. Kaxxarov A.A. Osobennosti prepodavaniya nachertatelnoy geometrii i injenernoy grafiki s ispolzovaniem sovremennykh kompyuternykh texnologiy // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 06 (18) / [Elektronnyy resurs] – Rejim dostupa. – URL: <http://nauka-rastudent.ru/18/2733/>
12. Ostrojkov P.A. Texnologiya organizatsii samostoyatelnoy raboty studentov texnicheskix vuzov v protsesse

- graficheskoy podgotovki. Avtoref...dis.kan.ped.nauk. Tambov 2009. 26 s.
13. Rusinova L.P. Formirovanie sistemno-prostranstvennogo myshleniya studentov texnicheskix vuzov (na primere prepodavaniya nachertatelnoy geometrii). Avtoref...dis.kan.ped.nauk. Ijevsk 2007. 22 s.
14. Zanfirova L.V. Formirovanie texnicheskogo myshleniya v protsesse podgotovki studentov agroinzhenernykh vuzov. Avtoref...dis.kan.ped.nauk. Moskva 2008. 24 s.
15. Neda Bokan, Marko Ljucovi'c, Srdjan Vukmirovi'c. Computer-Aided Teaching of Descriptive Geometry. Journal for Geometry and Graphics Volume 13 (2009), No. 2, 221–229. Charles A. Rankowski, Minaruth Galey. Effectiveness of multimedia in teaching descriptive geometry. Educational Technology Research and Development. ECTJ, VOL. 27, NO. 2, PAGES 114-120 ISSN 0148-5806
16. Qahharov A.A. Intelleksual o'yinlarni kompyuter yordamida tashkil etish yo'li bilan ta'lim samaradorligini oshirish // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent: 2018. – №2. 56–61-b.
17. Kaxharov A.A. Osobennosti prepodavaniya nachertatelnoy geometrii i inzhenernoy grafiki s ispolzovaniem sovremennykh kompyuternykh texnologiy // Nauka-rastudent.ru. – Ufa: 2015. – № 06 (18) [/http://nauka-rastudent.ru/18/2733/](http://nauka-rastudent.ru/18/2733/).
18. Kaxharov A.A., Mansurov A. Avtomatizatsiya i sostavlenie testov popredmetu nachertatel'naya geometriya i inzhener'naya grafika. Jurnal
19. «Science Time»: materialy Mejdunarodnykh nauchno-prakticheskix konferensiy Obshchestva Nauki i Tvorchestva za mart 2016 goda. – Kazan, 2016. Science Time. – №3(27). 224–228 s.
20. A.A. Kahharov. Intensive Methods of Developing Students' Spatial Imagination in the Teaching of Graphic Sciences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 11885 – 11892
21. 11892
22. QA Abdubannaevich TEXNIKA OTM TALABALARNING GRAFIK LOYIHALASH KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING INTENSIV
23. USULLARI. ResearchFocus2(1), 274-279.
24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7584966>

